

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO TÉCNICO PARA A CULTURA NAVAL

Lavignia Montanari^{1*}, Gisele Duarte Caboclo Antolin¹, Mauricio Quelhas Antolin¹

1 – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

*E-mail principal: faria.lavignia@graduacao.uerj.br

Palavras-chave: Engenharia naval. Desenho técnico. Linguagem visual. Padronização.

Resumo: O desenho técnico é uma linguagem universal utilizada para expressar ideias de forma clara e precisa. É também um meio importante de documentar informações relevantes para projetos como dimensões, materiais e detalhes da construção. Uma das etapas iniciais de um projeto é o desenho técnico, onde se obtém suas dimensões e peso, e para ter certeza de que cada componente, desde cascos até sistemas elétricos, seja projetado com medidas exatas e tolerâncias específicas. O desenho técnico é a ferramenta fundamental para atingir esses objetivos, fornecendo uma linguagem visual que garante a precisão e a padronização em todos os aspectos do projeto, diminuindo a ocorrência de falha. Este estudo tem como objetivo destacar a importância do desenho técnico na indústria naval, demonstrando como ele contribui para a precisão, segurança, eficiência e qualidade dos navios. Além disso, pretende-se enfatizar como o desenho técnico facilita a colaboração entre equipes multidisciplinares, auxilia na aprovação regulatória e contribui para a documentação completa dos projetos navais. Para alcançar esses objetivos, esta pesquisa envolveu uma revisão bibliográfica abrangente sobre o uso do desenho técnico na indústria naval, incluindo normas e regulamentos aplicáveis. Além disso, foram analisados casos práticos de projetos navais bem-sucedidos nos quais o desenho técnico desempenhou um papel crucial. Os materiais utilizados incluíram livros acadêmicos, artigos científicos e documentos técnicos da indústria naval. Após esta análise é possível concluir que investir em desenho técnico de alta qualidade é essencial para o sucesso e a competitividade na indústria naval, e, possuir este conhecimento abre portas tanto na carreira profissional quanto acadêmica, permitindo que o futuro profissional saiba interpretar de maneira eficaz a planta do projeto ao qual está envolvido.